

FUTBOLCHILARNI MASHG`ULOTLARDA JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH.

Anorboyev Bekmurod Dilmurod o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Sharofova Yulduzoy Janob qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 24/6-guruh talabasi

Tangirov Olim Farhodovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 24/3-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola futbolchilar mashg`ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni oshirish uchun qisqacha ma'lumot bayon etilgan.

Kalit so'zlar: futbol, sport, faoliyat, muvaffaqiyat, mashg`ulot, jismoniy sifat, ijobiy, tayyorgarlik.

Abstract: This article provides a brief overview of the general and specific physical training of football players during training.

Keywords: football, sport, activity, success, training, physical quality, positive, training.

O'zbekistonda barkamol avlodni tarbiyalash, qobiliyatli yoshlarni sportgajalb etish, milliy futbolimizni yanada qo'llab quvvatlash va rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, yosh futbolchilarni tanlab olish va ularda professional mahorat hamda ko'nikmalarni chuqur rivojlantirishni ta'minlash, shuningdek ulardan futbol bo'yicha mamlakat klublari va terma jamoalariga ishonchli zahirani shakllantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining bir qator qarorlari qabul qilindi. Bu hujjatlarda yosh futbolchilarning nazariy tayyorgarligi va texnik taktik ko'nikmalarni takomillashtirish, professional fazilatlarini rivojlantirish shuningdek zamonaviy futbolni rivojlantirish xalqaro talablariga muvofiq holda yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonini ilmiy metodik tavsiyalar asosida tashkil etish vazifalarni belgilanadi. Futbolchining umumiy tayyorgarligini, ular tanlagan sport turi uchun hos bo'lmagan, biroq sport faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadigan har tomonlama jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalash nazarda tutiladi (M.A. Godik, V.N. Platonov, 1988).

Futbol o'yinida yuqori malakali futbolchilarni tarbiyalash har doim ham dolzarb muammo hisoblangan. Yuqori malakali futbolchilarni jismonan yetuk, mazkur sportdagi tayyorgarlik darajalarini oshirish orqali yoshlikdan maxsus ixtisoslashgan bolalar va o'smirlar olimpiya zaxiralari sport maktablarida, bolalar va o'smirlar sport maktab internatlarida o'quv mashg'ulotlarini to'g'ri yo'naltirish bilan bog'liqdir. Amaliyotchi mutaxassis va murabbiylar tomonidan O'zbekiston futbolida yuqori malakali deb

hisoblangan ko'pgina o'yinchilarda texnik-taktik harakatlarni ancha past darajada ekanligini takidlashmoqda. Bunga milliy terma jamoamiz safida o'ynovchi futbolchilarning xalqaro uchrashuvlarida texnik- taktik harakatlardagi kamchiliklarning ko'rinib qolishi yaqqol misol bo'la oladi.

O'zbek futbolchilarining keyingi rivojlanish bosqichi to'g'ridan to'g'ri yosh bolalar va o'smirlar futbolini rivojlantirish bilan bog'liq. Qanchalik bolalar va o'smirlarni tayyorlash, o'rgatish jarayoni samarali yo'lga qo'yilsa keyingi futbolimiz rivojlanish bosqichi shunchalik samaraliroq kechadi.

Futbolchining jismoniy tayyorgarligi sport mashg'ulotining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va jismoniy sifatlar – kuch, chidamlilik, epchillik, tezkorlik, chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan jarayondir. Futbolchining umumiy jismoniy tayyorgarligi yo'qori natijalarga e'rishish uchun poydevor asos hisoblanadi. U asosan quyidagi vazifalarni hal e'tishni ta'minlaydi: 1. Futbolchi organizmining har tomonlama garmonik rivojlantirishi, uning funktsional imkoniyatlarini oshirishi, jismoniy sifatlarini rivojlantirish. 2. Salomatlik darajasini oshirish. 3. Shiddatli trenirovka va musobaqa nagruzkalari davrida faol dam olishdan to'g'ri foydalanish. Umumiy jismoniy tayyorgarlik mahsus tayyorgarlik uchun zamin yaratadi.

Ya'ni tanlangan sport turida kamol topish uchun zarur shart-sharoit sifatida kuchlilikni, tezkorlikni, chidamlilikni, epchillikni, chaqqonlikni har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

So'nggi yillarda nashr etilgan sport adabiyotlarida sport mashg'ulotlariga sportning jismoniy harakatini boshqarish jaryoni sifatida qarash ko'p bora ta'kidlangan. Hozirgi paytda testlar sportning har hil turlarida keng qo'llaniladi. Ulardan tezkor joriy hamda oraliq nazoratda foydalaniladi. Futbol sohasida mutahassislar Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini turli jihatdan baholashga eng ko'p ahamiyat beradilar.

Futbolchilarning o'yin faoliyati faqat sakrash, yugurish va yurishdan iborat e' masligi, ularning harakati anchagina murakkab bo'lib, raqib bilan kurashishi, eng katta tezlikda yugurishi, murakkab taktik vazifalari bajariladi. Shuning uchun Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi ularning o'yin faoliyatini harakterini hisobga olgan holda shunday qilish kerakki, bu ularga texnik va taktik mahoratini takomillashtirishga asos bo'lsin.

R.A. Akramov, A.A. Suchilin (1987)lar Futbolchining umumiy tayyorgarligi jismoniy qobiliyat har tomonlama tarbiyalash, umumiy ish qobiliyatini oshirish vazifalarini hal qilinishi va umumiy rivojlantiruvchi mashqlarning shug'ullanuvchilar organizmiga umumiy ta'sir ko'rsatuvchi sportning boshqa turlari bilan bog'liqligini ta'kidlaydilar.

Lisenchuk G.A. (2003), Shamaradin V.N. (1997), Suchilin A.A. (1988)lar umumiy tayyorgarlikni oshirish maqsadida qo'llaniladigan ko'pgina mashqlar organizmga har

tomonlarni taʼsir koʻrsatishni, jumladan, baland-past joylarda uzoq muddat yugurish koʻproq chidamlilikni, qisqa masofalarda jadal yugurish tezlikni rivojlantirishga, gimnastik mashqlar chaqqonlikni oʻstirishga qaratilishni eʼtirof eʼtishadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlikda mushak-paylarning rivojlanishi va mustahkamlanishiga ichki aʼzo va tizimlar funksiyasini takomillashtirishga, harakatlarni koordinatsiya qilishni yaxshilash va harakat sifatlari umumiy darajasini oshirishga erishiladi.

Koʻpgina mutahassislar jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mahsus mashqlar yordamida ayrim texnik usullarni rivojlantirish mumkinligini va buning uchun odatda, bajarish harakteri tuzilishiga koʻra texnik usul yohud uning alohida elementlariga oʻhshash boʻlgan mahsus mashqlar qoʻllashni tavsiya etganlar.

Pedagogik nuqtai nazardan jismoniy tayyorgarlikni umumiy va mahsus jismoniy tayyorgarlikka ajratiladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) yoʻqorida koʻrsatib oʻtilgan masalalarni hal qilib, mahsus jismoniy tayyorgarlikka poydevor hisoblanadi. Futbolchi umumiy jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositasi sifatida predmetlar bilan va predmetlarsiz bajariladigan umumiy rivojlanish gimnastika mashqlari, bajariladigan harakatlar intensivligini muntazam ravishda almashtirilgan holda juft-juft boʻlib mashq qilish, harakatli va sport oʻyinlari, estafetalar, krosslardan foydalanadi. Futbolchining jismoniy qobiliyati yoki uning harakat qilish imkoniyatlari kuch, tezkorlik, chaqqonlik sifatlaridan belgilasa boʻladi. Jismoniy sifatlarni takomillashtirish asosida organizmning oʻz ishlash qobiliyati darajasidan takroriy ortiqcha, jismoniy yuklamag bardosh bera olishi yotadi.

Futbolchilar bilan ishlashdagi dastlabki tayyorgarlik bosqichida har tomonlarni jismoniy tayyorgarlikni egallashga, sogʻliqni mustahkamlash va garmonik rivojlanishga, hilma-hil koʻnikma va malakalarni egallab olishga, futbol oʻyini texnikasi va taktikasining boshlangʻich asoslariga oʻrgatishga qaratilgan vositalar kompleksidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Jismoniy tayyorgarlikning bu vaqtdagi vazifasi avvalo Futbolchilarning harakat funksiyalarini (kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va epchillik, shuningdek oʻz harakatlarini vaqt oraligʻida, havoda va muskullarning zoʻr berish darajasiga koʻra boshqara bilish harakat funksiyasining asosiy komponentlaridir) shakllantirishdan iborat boʻladi.

Harakatlar tezligini tarbiyalashga katta eʼtibor berish kerak, chunki bolalik va oʻsmirlik yoshida ana shu eng muhim jismoniy sifatni tarbiyalash uchun keng imkoniyatlar mavjuddir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akramov R.A. Igrovie i trenirovochnie nagruzki v futbole. Uchebnoe posobie. T., izd. Ibn Sino, 2002.

2. Akramov R.A. Yosh sportchilarni tanlab olish va tayyorlash. T., izd. Meditsina, 1989.
3. Bulkin V.A. pedagogicheskaya diagnostika kak faktor upravleniya dvigatel`noy deyatel`nost`yu sportsmenov. Avtoref. dis.ped.nauk. M., 1987.
4. Godik M.A. Kontrol` trenirovochnih i sorevnovatel`nih nagruzok. M., FiS, 1980.
5. Godik M.A. Kompleksnyy kontrol`. Yuniy futbolist. M., FiS, 1983.